

Грач С. В.

*магістр, магістрант, кафедра прикладної економіки,
ДВНЗ «Національний гірничий університет»,
Директор ТОВ УМА КОНСАЛТИНГ,
<https://orcid.org/0009-0008-1845-2212>*

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: M12

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Забезпечення економічної безпеки м'ясопереробних підприємств є невід'ємною складовою успішної та стійкої діяльності в контексті сучасних економічних умов. Ця галузь відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки та займає суттєве місце у національному господарстві. Економічна безпека підприємств м'ясопереробної сфери забезпечує їм можливість ефективно реагувати на зміни в економічному оточенні, ризики ринкової конкуренції, коливання цін на сировину та інші негативні впливи. Важливість забезпечення економічної безпеки полягає в забезпеченні сталості фінансових показників, підтриманні стабільності виробничих процесів та розвитку підприємств у довгостроковій перспективі. Ефективна економічна безпека дозволяє підприємствам відповідати вимогам ринку, зберігати конкурентоспроможність, залучати інвестиції та сприяє створенню сприятливих умов для розвитку інноваційних рішень та вдосконалення виробничих процесів. Важливість економічної безпеки на м'ясопереробних підприємствах є невід'ємною умовою забезпечення їхньої життєздатності та приносить позитивний вклад у розвиток галузі та національної економіки загалом. Інформаційна складова відіграє важливу роль у забезпеченні економічної безпеки підприємств м'ясопереробної галузі. В сучасних умовах високого рівня технологічних змін та глобалізації економіки, доступ до актуальної та точної інформації стає критично важливим для прийняття ефективних рішень та адаптації до змін. Інформаційна безпека допомагає захищати конфіденційну та важливу інформацію від несанкціонованого доступу, забезпечує надійність обробки даних та уникає можливості кібератак. Технологічна інформація підтримує впровадження інновацій та вдосконалення виробничих процесів. Таким чином, наявність та правильне використання інформаційної складової сприяє ефективному управлінню ризиками, вдосконаленню процесів та забезпеченню стабільності на м'ясопереробних підприємствах, сприяючи забезпеченню їхньої економічної безпеки.

Ключові слова: інформаційна безпека, економічна безпека, м'ясопереробне підприємство.

Annotation. Ensuring the economic security of meat processing enterprises is an integral part of successful and sustainable activity in the context of modern economic conditions. This industry plays an important role in ensuring food security and occupies a significant place in the national economy. The economic security of meat processing companies enables them to respond effectively to changes in the economic environment, risks of market competition, fluctuations in raw material prices and other negative impacts.

The importance of ensuring economic security lies in ensuring the sustainability of financial performance, maintaining the stability of production processes and the development of enterprises in the long term. Effective economic security allows companies to meet market requirements, maintain competitiveness, attract investment and helps create favourable conditions for the development of innovative solutions and improvement of production processes. The importance of economic security at meat processing enterprises is an essential condition for their viability and makes a positive contribution to the development of the industry and the national economy as a whole.

The information component plays an important role in ensuring the economic security of meat processing companies. In today's environment of rapid technological change and economic globalisation, access to up-to-date and accurate information is critical for making effective decisions and adapting to change. Information security helps to protect confidential and important information from unauthorised access, ensures the reliability of data processing and avoids the possibility of cyber attacks.

In particular, collecting and analysing information on market trends, the competitive situation, demand and consumer preferences allows businesses to respond to changes in a timely manner and adapt their strategies. Technological information supports the introduction of innovations and improvement of production processes. In particular, monitoring of environmental parameters helps to maintain product quality requirements and comply with standards.

Thus, the availability and proper use of the information component contributes to effective risk management, process improvement and stability at meat processing enterprises, contributing to their economic security.

Keywords: information security, economic security, meat processing enterprise.

Вступ

В умовах постійних змін на ринку, зростаючої конкуренції та широкого застосування технологій, питання забезпечення ефективності та стійкості м'ясопереробного сектору стають ключовими.

Інформаційне забезпечення відіграє критичну роль у прийнятті рішень, плануванні виробництва, аналізі ринкових тенденцій та взаємодії з партнерами. Розвиток цифрових технологій дозволяє впроваджувати системи моніторингу, аналізу та прогнозування, що покращує стратегічне управління підприємствами.

Враховуючи зростаючу увагу до якості продукції, безпеки харчових продуктів та дотримання стандартів, дослідження інформаційного забезпечення економічної безпеки м'ясопереробних підприємств має важливе значення для забезпечення стійкого розвитку цієї галузі та забезпечення високої якості продукції для споживачів.

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації та швидкого технологічного розвитку м'ясопереробні підприємства стикаються зі складнощами забезпечення економічної безпеки. Прискорений обмін інформацією, зміни в споживчих уподобаннях та стандартах якості, а також ростуча конкуренція створюють нові виклики. Проблема полягає в тому, що м'ясопереробні підприємства повинні ефективно впроваджувати інформаційні технології для оптимізації виробництва, контролю якості та забезпечення безпеки харчових продуктів.

При цьому, існує потреба у вивченні можливостей цифрових інструментів для забезпечення стійкості економічної діяльності м'ясопереробних підприємств, враховуючи вплив внутрішніх та зовнішніх чинників. Також необхідно розглянути питання кібербезпеки та захисту конфіденційної інформації в умовах зростаючого ризику кібератак. Враховуючи це, вивчення інформаційного забезпечення економічної безпеки м'ясопереробних підприємств стає актуальним науковим завданням для досягнення стійкого та конкурентоспроможного розвитку галузі.

Огляд літературних джерел. Даному питанню присвячена значна кількість робіт вітчизняних вчених.

Кіпоренко С.С., Мороз О.В. у своїй статті вони розглянули ключові аспекти механізму забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, зосередившись на особливостях його впровадження та впливу на розвиток галузі.

Робота Ульченко В. присвячена організаційно-економічному механізму ефективного функціонування м'ясопереробних підприємств. В роботі Маркіна, І.А., Большакова Є. Л. розглянуто прийняття управлінських рішень на м'ясопереробних підприємствах із ризиковою стійкістю: концептуальний підхід.

Угрімова І. В., Старинець О. Г. у своїй роботі розглянули антикризове управління підприємствами агропродовольчої сфери на прикладі м'ясопереробних підприємств.

В роботі Іваніщева О., Пахомська О. розглянуто особливості впровадження системи НАССР на м'ясопереробних підприємствах України.

Утенкова, К. О. у своїй роботі досліджує основні елементи та взаємозв'язки, які визначають ефективність економічного функціонування підприємств. Сніщенко Р. у своїй статті вивчає ризики та заходи забезпечення інформаційної безпеки підприємств.

Тульчинська, С. О., Солосіч, О. С., & Чорній, В. В. аналізують переваги та можливі ризики впровадження цифрових технологій на підприємствах.

Кутас, О. О. в своїй роботі розглядає підходи та інструменти для забезпечення стійкого розвитку підприємств у сучасних умовах.

Большакова Є. Л. у своїй статті аналізує роль та вплив державних політик та механізмів на стійкий розвиток підприємств у м'ясопереробній галузі, зосереджуючись на важливості правильної координації та підтримки відповідних регуляторних заходів для підтримки галузі.

Пасічник, Ю. В. у своїй роботі розглядає резерви та перспективи розвитку м'ясопереробних підприємств.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення ролі інформаційного забезпечення економічної безпеки м'ясопереробних підприємств, на сучасному етапі розвитку суб'єктів підприємництва даної галузі.

Результати

Важливість економічної безпеки підприємства важко переоцінити. Це визначальний фактор його життєздатності та успіху. Забезпечення стійкості до економічних ризиків та заборон усунення загроз дозволяє підприємствам ефективно функціонувати, розвиватися та зберігати конкурентоспроможність. Економічна безпека допомагає зберегти фінансову стабільність, впливати на ризики та можливості, а також дотримуватися законодавчих та етичних стандартів, що сприяє довгостроковому успіху підприємства [2-3].

Важливість економічної безпеки на м'ясопереробних підприємствах відіграє ключову роль у забезпеченні їхньої життєздатності та стійкості у сучасних умовах господарської діяльності. Ця галузь стикається зі специфічними викликами, пов'язаними зі змінами у попиту споживачів, виробництвом та управлінням постачанням сировини. Основна мета економічної безпеки на м'ясопереробних підприємствах полягає в усуненні можливих ризиків та загроз, що можуть вплинути на їхню фінансову стабільність, репутацію та конкурентоспроможність. Важливість економічної безпеки включає ефективне фінансове управління, розробку стратегій управління ризиками, а також вдосконалення бізнес-процесів для забезпечення стабільного та стійкого розвитку підприємств. Досягнення економічної безпеки допомагає зберегти ресурси, забезпечити ефективне використання капіталу [8].

Важливим елементом довгострокового функціонування м'ясопереробних підприємств є сталий механізм управління економічною безпекою суб'єкта підприємництва, базова модель якого відображена на рисунку 1.

Рис. 1. Базова структура механізму управління економічною безпекою м'ясопереробного підприємства

Джерело: побудовано автором за [1, 6, 9-11]

Механізм у системі забезпечення економічної безпеки підприємства у м'ясопереробній галузі визначається як організована послідовність етапів та процесів, спрямованих на гарантування стабільності фінансового стану та функціонування підприємства у визначених рамках.

Механізм управління економічною безпекою підприємства у м'ясопереробній галузі включає сукупність ключових елементів [1]:

1. Філософія економічної безпеки підприємства, яка визначає основні принципи та цінності, на яких ґрунтується підхід до забезпечення безпеки в економічній сфері.
2. Функції, що реалізують процес управління економічною безпекою, включаючи аналіз ризиків, розробку та впровадження заходів для зменшення ризиків, моніторинг фінансового стану тощо.
3. Ресурсне забезпечення механізму, що включає матеріальні, фінансові та людські ресурси, необхідні для здійснення заходів з підтримання економічної безпеки.
4. Цільова спрямованість, яка охоплює основні організаційні структури та економічні інструменти, що є необхідними для забезпечення стабільного функціонування підприємства та забезпечення його економічної безпеки.

Таким чином, механізм управління економічною безпекою підприємства у м'ясопереробній галузі включає різноманітні компоненти, що доповнюють один одного та спрямовані на досягнення стійкості та надійності в економічних аспектах діяльності підприємства.

Сучасний механізм управління економічною безпекою розвитку підприємства у м'ясопереробній галузі передбачає формування кількох стратегічних напрямів. Один із таких напрямів повинен аналізувати поточну ситуацію, визначати конкретні цілі та розробляти політику підприємства з метою збереження та розширення його позицій на ринку. Інший напрям спрямований на використання методів, інструментів та прийомів для аналізу стратегій, які вживаються іншими суб'єктами з метою обмеження діяльності та росту підприємства, що призводить до звуження його можливостей для розвитку.

Враховуючи особливості сучасного розвитку підприємств м'ясо переробної галузі слід відмітити, що економічна безпека даних підприємств включає такі елементи як: фінансова безпека, кадрова безпека, технологічна безпека, ресурсна безпека, екологічна безпека. При цьому в умовах діджиталізації економіки, все більшого значення набуває інформаційна складова економічної безпеки м'ясопереробних підприємств. Місце інформаційної безпеки в структурі економічної безпеки м'ясопереробного підприємства наочним чином відображено на нижченаведеному малюнку (Рисунок 2).

Інформаційна складова є важливим аспектом економічної безпеки м'ясопереробних підприємств. Вона передбачає систематичний збір, обробку та аналіз релевантної інформації, що дозволяє відстежувати динаміку ринку, конкурентні переваги та внутрішні процеси підприємства. Ефективне забезпечення інформаційної безпеки включає розробку системи кібербезпеки для захисту важливих даних від несанкціонованого доступу, а також створення механізмів контролю за розповсюдженням конфіденційної інформації. Особлива увага приділяється аналізу ризиків, пов'язаних зі зловживанням інформацією, підробкою документів та кібератаками. Інформаційна складова допомагає підприємствам приймати обґрунтовані рішення, а також прогнозувати та уникати можливі загрози економічній безпеці.

Інформаційна безпека має визначальне значення в системі забезпечення економічної безпеки м'ясопереробних підприємств. Вона гарантує конфіденційність, цілісність та доступність інформаційних ресурсів, що впливає на здатність підприємств ефективно оптимізувати виробничі та управлінські процеси. Забезпечення захисту від кіберзагроз та несанкціонованого доступу до конфіденційних даних дозволяє уникати витоку важливої інформації, попереджаючи фінансові втрати та репутаційні ризики. Аналіз інформаційних потоків дозволяє швидко реагувати на зміни у ринковому середовищі та розробляти ефективні стратегії розвитку. Таким чином, інформаційна

безпека створює умови для стабільності, конкурентоспроможності та стійкості м'ясопереробних підприємств у сучасних умовах глобальної економіки.

Рис. 2. Місце інформаційної безпеки в структурі економічної безпеки м'ясопереробного підприємства

Джерело: побудовано автором за [1, 4-7]

Ключові структурні елементи інформаційної складової економічної безпеки м'ясопереробних підприємств визначають функціональну основу для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності:

- система збору інформації – охоплює методи збору даних про внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на діяльність підприємства. Це включає фінансову, економічну та ринкову інформацію;
- система аналізу інформації – враховує розробку методів та моделей для оцінки зібраної інформації, виявлення залежностей, ідентифікації ризиків і можливостей;
- система захисту інформації – організація заходів щодо кібербезпеки, шифрування та обмеження доступу до конфіденційних даних для запобігання несанкціонованого доступу;
- система управління інформацією – включає створення структури даних, їх зберігання та обробку для раціонального прийняття рішень;
- система реагування на загрози – розробка планів дій для виявлення та ліквідації загроз інформаційній безпеці;
- система навчання та підвищення кваліфікації – забезпечення персоналу необхідними знаннями і навичками з охорони інформації.

Взаємодія цих елементів забезпечує необхідний рівень інформаційної безпеки на м'ясопереробних підприємствах, забезпечуючи стабільний розвиток та захист від потенційних загроз.

Забезпечення адекватного рівня інформаційної безпеки на м'ясопереробних підприємствах має вирішальне значення для їхньої загальної економічної процвітання. Це впливає на різні аспекти функціонування підприємств та в масштабах галузі в цілому.

Адекватний рівень інформаційної безпеки допомагає підприємствам уникати ризиків фінансових втрат, витоку конфіденційної інформації та порушень виробничих процесів. Це сприяє збереженню репутації та довіри клієнтів, що впливає на збільшення обсягів замовлень та ринкову позицію.

Крім того, відповідний рівень інформаційної безпеки забезпечує надійність управлінських рішень, сприяє ефективному аналізу ринкової кон'юнктури та тенденцій, що дозволяє прогнозувати зміни та адаптувати стратегії розвитку.

Узагальнюючи, адекватна інформаційна безпека на м'ясопереробних підприємствах впливає на їхню стійкість, конкурентоспроможність та внесок у загальну економічну динаміку галузі, забезпечуючи стабільну просперитету як окремих підприємств, так і всього сектору м'ясопереробної індустрії.

Високий рівень інформаційної безпеки м'ясопереробних підприємств відіграє роль у забезпеченні стійкості їхньої фінансової позиції. Це включає у себе запобігання можливим крадіжкам інтелектуальної власності, фінансовим шахрайствам та кібератакам, які можуть призвести до непередбачених витрат.

Завдяки ефективній інформаційній безпеці, м'ясопереробні підприємства здатні забезпечувати безперебійну виробничу діяльність, що впливає на обсяги продукції та доходи. Це сприяє стабільності економічних показників і споживчій довірі до продукції підприємств.

Таким чином, інформаційна безпека відображається на економічному благополуччі м'ясопереробних підприємств через підтримання надійності операцій, збереження активів та забезпечення відповідності стандартам безпеки, сприяючи зростанню та сталому розвитку галузі.

Висновки

Як підсумок даної науково-дослідної роботи можна зробити наступні висновки:

1. Механізми забезпечення економічної безпеки м'ясопереробних підприємств включають в себе стратегічне планування, ризик-менеджмент, фінансовий контроль, оптимізацію виробничих процесів та ресурсів. Це передбачає аналіз ринкової кон'юнктури, розробку адаптивних стратегій, ефективне управління фінансами, забезпечення якості та безпеки продукції. Механізми також включають планування розвитку, інновації та вдосконалення управлінської діяльності, що сприяє стабільності та успішності підприємств у вимогливому ринковому середовищі.

2. Роль інформаційної складової у забезпеченні економічної безпеки м'ясопереробних підприємств є вагомим. Ця складова включає систематичний процес збору, обробки та аналізу актуальної інформації, яка дозволяє здійснювати моніторинг змін на ринку, виявляти конкурентні переваги та внутрішні процеси підприємства. Для забезпечення ефективності інформаційної безпеки, важливо розробити систему кібербезпеки, що захищатиме важливі дані від несанкціонованого доступу. Крім того, доцільно встановити механізми контролю поширення конфіденційної інформації. Такий підхід допомагає забезпечити надійний захист даних, зберегти довіру клієнтів та забезпечити стабільний розвиток м'ясопереробних підприємств.

Список використаних джерел:

1. Кіпоренко, С. С., & Мороз, О. В. (2019). Механізм економічної безпеки підприємств АПК. Агросвіт, (22), 104-108.

2. Ульченко В. (2019). Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування м'ясопереробних підприємств. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних, 188.
3. Маркіна, І. А., & Большакова, Є. Л. (2018). Прийняття управлінських рішень на м'ясопереробних підприємствах із ризиковою стійкістю: концептуальний підхід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, (21 (2)), 20-26.
4. Угрімова І. В., Старинець О. Г. Антикризове управління підприємствами агропродовольчої сфери на прикладі м'ясопереробних підприємств. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 2. С. 31-37.
5. Іваніщева, О., & Пахомська, О. (2020). Особливості впровадження системи НАССР на м'ясопереробних підприємствах України. Молодий вчений, (9 (85)), 98-101.
6. Утенкова, К. О. (2018). Сутнісна характеристика функціональних складових економічної безпеки. Облік і фінанси, (3), 146-156.
7. Snishchenko, R., & Grynychutskyi, V. (2020). Інформаційна безпека як складова економічної безпеки суб'єктів господарювання. Економічний аналіз, 30(1 (1)), 241-248.
8. Тульчинська, С. О., Солосіч, О. С., & Чорній, В. В. (2021). Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід, (9), 54-58.
9. Кутас, О. О. Формування стратегії інноваційного розвитку м'ясопереробних підприємств. Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 70-72.
10. Большакова Є. Л. (2019). Стійкий розвиток підприємств м'ясопереробної промисловості: особливості державного регулювання. Українськи журнал прикладної економіки, 260-272.
11. Пасічник, Ю. В. Резерви та перспективи розвитку м'ясопереробних підприємств. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» – Полтава, 2021. – 426 с. У матеріалах конференції розглядаються аспекти методології і практики управління господарської діяльності підприємств в рамках інтеграції до європейського, 252.